

Desain E-Learning Berbasis Moodle LMS sebagai Media Pembelajaran Fluida Statis

Alfath Arrahman^{1, a)}, Cindi Efitayani^{1, b)}, Sarah AL^{1, c)}

¹Program Studi Pendidikan Fisika,
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Jakarta,
Jl. Rawamangun Muka, Jakarta Timur, Indonesia, 13220

Email: ^a Fath397@gmail.com; ^b Cindiefitayani28@gmail.com; ^c Sarah.alatas151@gmail.com

Abstract

Moodle is a Learning Management System (LMS) with the most popular and the most used system in the world. This is due to its flexibility, open source capability, and its free to download learning management system. With 68 million users and 55.000 Moodle sites launched widely, Moodle is a user-friendly e-learning that provides the needs of training and learning for the student. This e-learning media is designed to use Moodle Learning Management System (LMS) as the open-source e-learning system as a media access tool for student and can be used iSpring Suite 8.0 as media content processor application and also it is integrated with Microsoft Powerpoint. This method of static fluid e-learning media design uses contextual approach. E-learning media content of this development research consists of the login page, homepage, main menu page, sub-main menu, learning video, application of subject, and quiz, also access results page.

Keywords: E-learning, Moodle Learning Management System (LMS), iSpring Suite 8.0, static fluid.

Abstrak

Moodle merupakan sebuah *Learning Management System (LMS)* yang paling populer dan paling banyak penggunaannya di dunia. Hal tersebut dikarenakan Moodle *Learning Management System (LMS)* bersifat fleksibel, *open source*, dan gratis untuk diunduh sebagai solusi manajemen pembelajaran. Dengan 68 juta pengguna dan 55 ribu laman Moodle yang telah diluncurkan di dunia, Moodle merupakan *e-learning* yang ramah pengguna serta menyajikan kebutuhan untuk latihan dan pembelajaran bagi siswa. Untuk kegiatan pembelajaran berbasis *website*, *E-learning* ini didesain menggunakan Moodle *Learning Management System (LMS)* sebagai *open-source system e-learning* untuk sarana akses media oleh peserta didik dan pemanfaatan iSpring Suite 8.0 sebagai aplikasi pengolah konten media yang terintegrasi dengan Microsoft Power Point. Metode pada desain media *e-learning* fluida statis ini menggunakan pendekatan kontekstual. Konten media *e-learning* pada penelitian pengembangan ini terdiri dari halaman *login*, halaman muka, menu utama, sub menu materi, video pembelajaran, penerapan materi, dan kuis, serta halaman hasil akses.

Kata-kata kunci: *E-learning*, Moodle *Learning Management System*, iSpring Suite 8.0, fluida statis.

PENDAHULUAN

Moodle dirancang berdasarkan pada konstruksi sosial paedagogik yang berorientasi pada pembelajar. Moodle telah banyak diadopsi di 200 negara yang memiliki lebih dari 40.000 situs terdaftar, dan jumlah pelanggan lebih dari 2.400.000. Yang terpenting, ada sekitar 69.000 partisipan dalam komunitas Moodle. (Lin *et al.*, 2009)

Dengan 68 juta pengguna di dunia, moodle merupakan LMS (*Learning Management System*) yang paling banyak digunakan. Akan tetapi, moodle bukan hanya LMS (*Learning Management System*) terbaik di dunia karena penggunaannya yang banyak, moodle merupakan LMS (*Learning Management System*) yang ramah pengguna, fleksibel dan kaya konten. Moodle LMS (*Learning Management System*) merupakan *web learning* bagi para pendidik yang memanfaatkan teknologi untuk menyediakan pembelajaran secara online berbasis lingkungan, interaksi setiap pengguna, inkuiri, dan kolaborasi. (Beniyong, 2018)

Media *e-learning* berbasis moodle adalah paket perangkat lunak yang berfungsi untuk kegiatan belajar berbasis internet dan *website*. Media ini berupa halaman web yang memiliki fitur untuk menyajikan kursus (*course*) dimana guru bisa mengunggah bahan ajar, video pembelajaran, *powerpoint presentation*, forum diskusi, dan kuis terkait materi jurnal khusus di dalamnya. (Tiara, 2015)

Media pembelajaran fisika berbasis web dinilai dapat mengatasi keterbatasan pada proses belajar mengajar (Fauzi and Mulyati, 2016). Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat membuat seseorang lebih mudah dalam mengakses berbagai hal, termasuk dalam bidang pendidikan. Bidang pendidikan mendapatkan dampak positif dari perkembangan teknologi informasi, sehingga mencetuskan lahirnya ide tentang *electronic learning (e-learning)* (Moore, Dickson-Deane and Galyen, 2011).

Yazdi (2012), mendefinisikan *e-learning* sebagai bentuk pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan rangkaian elektronik (LAN, WAN, atau internet) untuk menyampaikan isi pembelajaran, interaksi, atau bimbingan. Sementara itu, *e-learning* di definisikan sebagai proses pembelajaran yang di buat berdasarkan interaksi dengan konten digital, pelayanan jaringan dan tutor online yang menggunakan komputer baik secara tatap muka langsung di kelas ataupun di luar kelas (Report, 2010). Ini merupakan pengembangan dari pembelajaran tradisional menjadi *ICT-based* yang fleksibel, individual, *self-organized*, dan pembelajaran yang kolaboratif yang terdiri dari komunitas pembelajar, guru, fasilitator, ataupun ahli.

E-learning menggunakan teknologi internet untuk mengembangkan pengetahuan, dan keterampilan. Teknologi *e-learning* menawarkan pembelajar untuk mempelajari apa yang mereka ingin pahami, tidak terbatas dengan waktu dan tempat serta memudahkan mereka untuk merasakan pengalaman belajar secara mandiri. Tak hanya itu, dengan *e-learning* komunikasi antara guru dan peserta didik relatif lebih mudah serta maksimal karena bisa dilaksanakan di luar jam pelajaran dalam kelas. Peserta didik dapat belajar secara mandiri dengan memanfaatkan konten-konten yang tersedia dalam web *e-learning*. Peserta didik memiliki kebutuhan untuk memahami dan menguasai suatu materi pelajaran yang diterima dari pendidik. Peserta didik dapat memahami suatu pelajaran yang disajikan oleh pendidik dengan menggunakan lebih dari satu metode dan media pembelajaran. (Bakri, Fajriani and Mulyati, 2017).

E-learning harus di desain sedemikian rupa agar terlihat menarik untuk diakses oleh peserta didik. Konten-konten di dalamnya harus bersifat ramah, mengandung pengetahuan, serta mudah digunakan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri dan efektif. Selain itu, penting untuk mendesain *e-learning* menjadi *web-based learning* yang menyenangkan. Menurut Willis and Ed (2009), ketika level *stress* di kelas tinggi, kemudian menyebabkan kegiatan pembelajaran menjadi abstrak bagi peserta didik, guru dapat mengurangi rasa *stress* ini dengan menghadirkan pembelajaran yang menarik dan memotivasi. Salah satu alternatifnya adalah dengan *e-learning*, di mana ketika peserta didik telah jenuh pada saat ia belajar di kelas yang kemudian menyebabkan tertinggalnya materi pelajaran, mereka dapat mempelajari ulang di rumah dengan mengakses *e-learning* yang telah disediakan oleh guru. Dengan harapan bahwa peserta didik tersebut akan lebih santai dan dalam kondisi emosi yang baik untuk memahami materi pelajaran yang tertinggal. *E-learning* berbasis web

yang digunakan pada pengembangan ini menggunakan sistem Moodle IMS. Moodle IMS memiliki keuntungan dalam hal pedagogik karena di dalamnya menggunakan pendekatan pembelajaran yang dikonstruksi oleh pengetahuan melalui pembelajaran aktif dan interaktif, serta pengalaman belajar melalui multimedia (Kotzer and Elran, 2012). Dibandingkan dengan beberapa *open-source e-learning* lain, ditemukan bahwa Moodle adalah salah satu yang paling *adaptable*, yang mana sangat esensial dalam pembelajaran yang efektif dan sistem pembelajaran yang ramah pengguna (Kareal and Klema, 2006).

METODE

Seperti yang telah ditunjukkan pada Gambar 1, *Course Management System (CMS)* merupakan aplikasi berbentuk web, yang berarti bahwa CMS (dalam hal ini moodle) tersebut berjalan pada server tertentu yang menggunakan web browser untuk mengaksesnya. Server dari moodle tersebut dapat saja bersumber dari suatu universitas atau lembaga pendidikan, tapi moodle tersebut dapat diakses dari tempat yang berbeda tanpa batasan waktu dengan hanya mengandalkan koneksi dari internet (Shrivastava, Jain and Sachan, 2013).

GAMBAR 1. Moodle Course Management System

Penggunaan sumber belajar berbasis web lebih menguntungkan karena interaktivitas dan aksesibilitasnya, serta dapat meningkatkan kemandirian aktif siswa dalam belajar. Pada dasarnya media berbasis *e-learning* dapat berfungsi sebagai suplemen yang sifatnya opsional, komplemen, dan substitusi dalam kegiatan pembelajaran (Bakri, Fajriani and Mulyati, 2017). Dalam pengembangan *e-learning* berbasis Moodle IMS sebagai media pembelajaran fluida statis di kelas XI SMA ini, digunakan dua komponen penting sebagai bahan penyusunan dan pengembangan *e-learning* tersebut. Yang pertama adalah penggunaan Moodle IMS sebagai program atau perangkat lunak berbentuk web dan yang kedua adalah iSpring Suite 8.0 sebagai perangkat lunak yang terintegrasi dengan power point, sebagai penyusun bahan *e-learning*. Penggunaan media iSpring lebih maksimal serta siswa lebih mudah untuk menangkap dan memahami materi belajar menggunakan media tersebut. Selain itu media iSpring juga dapat membantu guru agar lebih mudah dalam menerangkan materi pelajaran dan mengkondisikan suasana siswa yang kondusif tanpa mengambil alih peran utama guru sebagai pengajar (Salsabilla, 2013).

Pada penggunaan Moodle ini, dikembangkan kedalam bentuk pembelajaran kontekstual dimana para peserta didik dapat memahami secara utuh bagaimana sebenarnya aplikasi dari materi yang ingin disampaikan sehingga pembelajaran dapat menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Pada kondisi umum, motivasi dari peserta didik akan tumbuh jika terdapat kesediaan, kebutuhan, keinginan, dan keharusan untuk berpartisipasi, dan menjadikannya peserta didik yang berhasil dalam proses pembelajaran (Martin, 2001). Untuk menimbulkan perilaku-perilaku tersebut maka disuguhkanlah berbagai konten yang menarik sehingga tujuan belajar dapat diperoleh secara optimal (Falleiro and Chowgule, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perangkat Media *E-Learning* Berbasis Moodle LMS

Produk dari penelitian ini menghasilkan media pembelajaran (*course*) berbasis *e-learning*. Media yang digunakan sebagai pengolah dan pengembangan bahan materi pembelajaran digunakan *iSpring Suite 8.0* yang telah terintegrasi dengan Microsoft Power Point. Kemudian hasil olahan materi dan konten dipublikasikan ke dalam *web learning* Moodle LMS. Pada laman Moodle LMS itulah peserta didik dapat mengakses produk *e-learning* fluida statis sebagai penunjang kegiatan pembelajaran.

Komponen Media *E-Learning* Berbasis Moodle LMS

Berikut ini merupakan komponen-komponen perangkat media *e-learning* berbasis Moodle LMS yang telah dibuat.

Halaman Login

Pada halaman inilah peserta didik dan pendidik melakukan *login* untuk mengakses *e-learning* fluida statis. Pendidik dapat melakukan *login* sebagai ”*Teacher*” dengan *password* ”*Moodle*” dan peserta didik dapat mengklik *login* sebagai ”*Student*” dengan *password* ”*Moodle*” pula (tanpa tanda petik dua).

GAMBAR 2. Halaman login

Halaman Muka

Halaman muka merupakan halaman yang akan tampil setelah proses *login* dilakukan. Pada halaman muka akan terlihat materi pembelajaran yang akan dipelajari yaitu fluida statis.

GAMBAR 3. Halaman muka

Homepage Media E-Learning

Homepage media menampilkan halaman utama *web e-learning* berbasis Moodle.

GAMBAR 4. Homepage Media E-Learning

Menu Utama

Menu utama menampilkan pilihan sub menu untuk menghantarkan peserta didik memilih sub yang ingin dipelajari.

GAMBAR 5. Menu utama

Sub Menu Materi Pembelajaran

Pada sub menu materi pembelajaran berisi pilihan-pilihan materi yang ingin dipelajari peserta didik yang berkaitan dengan fluida statis.

GAMBAR 6. Sub Menu Materi Pembelajaran

Sub Menu Terapan Materi

Pada sub menu terapan materi pembelajaran berisi pilihan-pilihan aplikasi dari materi fluida statis yang ingin diketahui peserta didik yang berkaitan.

GAMBAR 7. Sub Menu Terapan Materi

Sub Menu Video Pembelajaran

Pada sub ini tersedia pilihan video yang berkaitan dengan pembelajaran fluida statis. Peserta didik dapat memilih video yang ingin dipelajari melalui link yang terhubung dengan *Youtube*.

GAMBAR 8. Sub Menu Video Pembelajaran

Sub Menu Kuis

Pada sub menu ini peserta didik diarahkan untuk mengisi kuis dengan soal yang berhubungan dengan materi fluida statis. Apabila jawaban siswa kurang tepat maka akan diberikan *feedback* berupa penyelesaian soal yang benar.

GAMBAR 9. Sub menu kuis dengan contoh jawaban benar

Laman Hasil Akses

Pada laman ini akan diketahui peserta didik yang telah melakukan *login* dan telah menjawab soal kuis. Nilai akan tertera pada laman tersebut.

GAMBAR 10. Laman hasil akses moodle

Teknik pengajaran dan komunikasi yang disuguhkan dalam bentuk *web based learning (e-learning)* dapat meningkatkan rasio kesuksesan dalam proses pembelajaran dibandingkan dengan proses pembelajaran konvensional (Shrivastava, Jain and Sachan, 2013). Hal tersebut bisa terjadi karena beberapa fitur pada moodle yang membantu pendidik untuk mengatur kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan dan menyediakan berbagai konten untuk setiap peserta didik. Pendidik pun dapat terfokus pada pengembangan kursus umum dan pembuatan konten-kontennya (Limongelli, Sciarrone and Vaste, 2011).

Pembelajaran jarak jauh *e-learning* akan lebih menstimulasi dan mendorong peserta didik untuk berpartisipasi dalam kegiatan belajar dibandingkan dengan pengajaran masal di kelas (Su *et al.*, 2011) karena dengan *e-learning* dapat membuat berbagai macam konten dan interaksi yang bisa dihadirkan dimana dan kapan saja selama ada koneksi jaringan internet. Hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini menyebutkan bahwa peserta didik yang mengambil kursus *online* akan lebih memahami materi dibandingkan dengan peserta didik yang hanya mengambil pembelajaran di kelas tradisional karena pada pembelajaran *online* peserta didik telah difasilitasi oleh media-media menarik yang dapat diakses serta tanpa adanya monopoli perhatian pada pembelajaran *online* dengan tingkat keberhasilan sebesar 20% di atas peserta didik yang diajar secara konvensional (Lin *et al.*, 2009).

SIMPULAN DAN SARAN

Dengan diterapkannya pembelajaran berbasis Moodle LMS bisa jadi pertanda kemajuan teknologi di masa kini. Pengembangan tersebut menandakan bahwa pembelajaran tidak hanya terbatas pada ruang dan waktu lagi, tapi pemanfaatan teknologi sebagai pengganti ruang dan waktu dalam proses pembelajaran bisa direalisasikan melalui media *e-learning*. Dengan pemanfaatan *e-learning*, peserta didik tidak harus menunggu waktu belajar di kelas, namun di lain kesempatan pun peserta didik tersebut masih bisa mengaksessnya di luar kelas.

Media *e-learning* harus didesain sesuai dengan kebutuhan si pengguna, dalam hal ini peserta didik, agar produk yang dihasilkan dapat efektif dan efisien ketika digunakan oleh peserta didik. Pemilihan desain dan tema dilakukan agar peserta didik lebih tertarik saat menggunakan media *e-learning* tersebut. Pemilihan kalimat pun harus menjadi pertimbangan agar peserta didik tidak mengalami miskonsepsi saat sedang mempelajari materi fisika. Pengembangan media *e-learning* pada paper ini menggunakan Moodle IMS sebagai perangkat lunak berbasis web dan iSpring Suite 8.0 sebagai penyusunan bahan *e-learning* yang terintegrasi dengan Microsoft power point.

Moodle LMS sebagai *open source e-learning* yang ramah pengguna menyediakan berbagai macam fitur yang bisa dikembangkan lagi oleh setiap penggunanya. Sebagai LMS terbesar dan paling banyak penggunanya di dunia, Moodle LMS telah menjadi *web learning* yang penggunaannya mudah serta gratis untuk diakses oleh siapapun untuk mengembangkan *e-learning* sebagai bahan pembelajaran secara *online*.

Selain itu, dari beberapa penelitian menjelaskan bahwa tingkat keberhasilan dari peserta didik yang menggunakan *e-learning* sebagai penunjang pembelajaran naik sebesar 20% dibandingkan dengan peserta didik yang hanya mengandalkan kelas tradisional. Hal tersebut bisa terjadi karena konten dan media yang ditawarkan pada proses pembelajaran *online* lebih bervariasi, serta waktu belajar yang dapat diatur secara mandiri sehingga terhindarnya keterpaksaan untuk belajar.

Pada produk media *e-learning* pembelajaran fluida statis ini supaya dapat dimanfaatkan oleh pendidik dan peserta didik dalam menunjang pembelajaran fluida statis serta menjadi sumber referensi bagi peneliti lain.

REFERENSI

- Bakri, F., Fajriani, F. And Mulyati, D. (2017) 'Media E-Learning Berbasis Cms Joomla : Pelengkap Pembelajaran Fisika Sma E-Learning Media Based Cms Joomla : Physics Senior High School Learning Supplement', Pp. 99–110.
- Falleiro, S. And Chowgule, P. (2012) 'Moodle-Lms As An Innovative And Cost Effective E-Learning Tool For Open And Distance Learning Sameena Falleiro , Assistant Professor , Department Of Computer Science , Parvatibai Chowgule 2 . Review Of Literature 3 . Objectives Of The Study'.
- Fauzi, B. And Mulyati, D. (2016) 'Prosiding Snips 2016 Pengembangan E-Learning Menggunakan Lms (Learning Management System) Untuk Mahasiswa Pendidikan Fisika', (July).
- Kareal, F. And Klema, J. (2006) 'Adaptivity In E-Learning', Pp. 260–264.
- Kotzer, S. And Elran, Y. (2012) 'Learning And Teaching With Moodle-Based E-Learning Environments, Combining Learning Skills And Content In The Fields Of Math And Science & Technology', *1st Moodle Research Conference*, Pp. 14–15.
- Limongelli, C., Sciarrone, F. And Vaste, G. (2011) 'Personalized E-Learning In Moodle: The Moodle_Ls System', *Journal Of E-Learning And Knowledge Society*, 7(1), Pp. 49–58.
- Lin, H. T. *Et Al.* (2009) 'Annotating Learning Materials On Moodle Lms', *Icctd 2009 - 2009 International Conference On Computer Technology And Development*, 2(November), Pp. 455–459. Doi: 10.1109/Icctd.2009.131.
- Martin (2001) 'Student Motivation Scale 0', Pp. 1–20.
- Moore, J. L., Dickson-Deane, C. And Galyen, K. (2011) 'E-Learning, Online Learning, And Distance Learning Environments: Are They The Same?', *Internet And Higher Education*. Elsevier Inc., 14(2), Pp. 129–135. Doi: 10.1016/J.Iheduc.2010.10.001.
- Report, F. I. G. (2010) *Enhancing Surveying Education Through E-Learning*.
- Salsabilla, F. (2013) *Jurusan Kurikulum Dan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang 2013*.
- Shrivastava, R., Jain, Y. K. And Sachan, A. K. (2013) 'Designing And Developing E-Learning Solution: Study On Moodle 2.0', *International Journal Of Machine Learning And Computing*, 3(3), Pp. 305–308. Doi: 10.7763/Ijmlc.2013.V3.327.
- Su, J.-M. *Et Al.* (2011) 'A Personalized Learning Content Adaptation Mechanism To Meet Diverse User Needs In Mobile Learning Environments', *User Modeling And User-Adapted Interaction*, 21(1–2), Pp. 5–49. Doi: 10.1007/S11257-010-9094-0.
- Tiara (2015) 'Pengembangan Media E-Learning Berbasis Moodle Pada Kompetensi Dasar Jurnal Khusus Untuk Siswa Kelas Xii Ips Semester Gasal Di Sma Negeri 4 Jember', *Prosiding Semiar Nasional Pendidikan Ekonomi & Bisnis*, (November), Pp. 1–8.
- Willis, J. And Ed, M. (2009) 'Ignite Student Learning : Insights From A Neurologist And Classroom Teacher Goals For This Presentation • Using Advances In Memory Research To Ignite Student Learning • Turning On The Brain ' S Learning Centers • Maximizing And Maintaining Attention And F'.
- Yazdi, M. (2012) 'E-Learning Sebagai Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Teknologi Informasi', *Jurnal Ilmiah Foristek*, 2(1), Pp. 143–152.